

Interiorização do Ensino Superior Privado na Amazônia Paraense: um estudo de caso da Faculdade Gamaliel (2002–2025)

Interiorization of Private Higher Education in the Pará Amazon: a case study of Faculdade Gamaliel (2002–2025)

Océlio Nauar de Araújo¹ .

RESUMO

Este artigo analisa a interiorização do ensino superior privado na Amazônia paraense a partir do estudo de caso da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), sediada em Tucuruí (PA), no período de 2002 a 2025. O problema de pesquisa consiste em compreender em que medida a trajetória institucional da FATEFIG contribuiu para a ampliação do acesso, a permanência estudantil e a formação de profissionais em municípios da região do médio Rio Tocantins, bem como identificar limites estruturais e regulatórios característicos do setor privado. O objetivo é descrever o processo de expansão institucional por cursos e modalidades (presencial e a distância), analisar o perfil quantitativo dos egressos e discutir implicações para políticas de gestão acadêmica em contextos amazônicos. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de natureza documental e descritiva, fundamentado em literatura especializada sobre ensino superior privado no Brasil, atos regulatórios do sistema e-MEC/Diário Oficial da União e registros administrativos institucionais. Os resultados indicam impacto regional relevante, com mais de 2.800 egressos formados, concentrados sobretudo nas áreas de Direito e Saúde, além de evidências de compromisso social por meio de ações de extensão junto a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Persistem, contudo, desafios relacionados à consolidação da pesquisa institucional, à permanência estudantil e ao acompanhamento sistemático de egressos. Conclui-se que a experiência analisada combina ampliação do acesso e inserção territorial com a necessidade de fortalecimento das políticas de qualidade acadêmica e sustentabilidade institucional. Palavras-chave: Ensino superior privado; Interiorização da educação; Amazônia paraense; Estudo de caso; Políticas públicas educacionais.

ABSTRACT

This article analyzes the process of interiorization of private higher education in the Brazilian Amazon based on a case study of the Faculty of Theology, Philosophy and Human Sciences Gamaliel (FATEFIG), located in Tucuruí, Pará, between 2002 and 2025. The research problem seeks to understand to what extent the institutional trajectory of FATEFIG has contributed to expanding access to higher education, student retention, and professional training in municipalities of the Middle Tocantins River region, as well as to identify structural and regulatory limitations characteristic of the private sector. The objective is to describe the institutional expansion process by courses and modalities (on-site and distance education), analyze the quantitative profile of graduates, and discuss implications for academic management policies in Amazonian contexts. Methodologically, this is a documentary and descriptive case study, grounded in specialized literature on private higher education in Brazil, official regulatory acts from the e-MEC system and the Official Gazette, and institutional administrative records. The results indicate significant regional impact, with more than 2,800 graduates, mainly concentrated in Law and Health-related programs, as well as evidence of social commitment through extension activities aimed at riverine, quilombola, and Indigenous communities. Nevertheless, persistent challenges remain regarding the consolidation of institutional research, student retention policies, and systematic graduate follow-up. The study concludes that the analyzed experience combines access expansion and territorial insertion with the need to strengthen academic quality policies and institutional sustainability. Keywords: Private higher education; Educational interiorization; Brazilian Amazon; Case study; Educational public policies; University extension.

¹ Presidente da CGADB - Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil. Teólogo pela Faculdade de Educação Teológica de Lorena (1990), Filósofo pela Universidade Estadual do Ceará (1998), especialista em Administração Escolar pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (1999) e em Filosofia Contemporânea pelo Instituto Superior de Educação e Pesquisa do Rio de Janeiro (2000), Mestrado em Teologia pela International Seminary Hosanna And Bible School (1999).

² Professora da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG - Brasil. Doutoranda em Educação pela UFPA.

³ Professor na Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG - Brasil. Doutor em Geografia pela UFPA.

1 INTRODUÇÃO

A expansão do ensino superior privado no Brasil, intensificada a partir da década de 1990, tem sido fortemente influenciada por mudanças regulatórias, políticas públicas de financiamento e estratégias de mercado, desempenhando papel central no processo de massificação do acesso à educação superior. Embora esse movimento tenha ampliado significativamente o número de vagas e matrículas, ele também reintroduziu debates recorrentes acerca da qualidade acadêmica, da permanência estudantil e das desigualdades territoriais na oferta educacional, especialmente fora dos grandes centros urbanos (Durham, 2003; Paula, 2017).

Na Amazônia brasileira, e particularmente no estado do Pará, tais desafios assumem contornos específicos em razão das grandes distâncias geográficas, da baixa densidade institucional e das dificuldades logísticas que historicamente limitam o acesso ao ensino superior. Nesse contexto, a interiorização da oferta educacional configura-se como estratégia fundamental para a redução das desigualdades regionais, seja por meio da expansão de instituições públicas multicampi, seja pela atuação de instituições privadas que se instalam em cidades médias e polos regionais, diversificando modalidades e áreas de formação (Hernandes et al., 2017; Pessoa, 2022).

Inserida nesse cenário, a Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), sediada no município de Tucuruí (PA), foi fundada em 2002 e consolidou, ao longo de mais de duas décadas, um portfólio de cursos presenciais e a distância voltado à formação de profissionais em áreas estratégicas para a região, como Direito, Saúde, Educação e Gestão. A trajetória institucional da FATEFIG exemplifica a capacidade adaptativa do setor privado em contextos periféricos, articulando expansão territorial, atendimento a demandas locais e ações de extensão junto a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.

Apesar da relevância empírica dessas experiências, observa-se ainda uma lacuna na literatura científica no que se refere a estudos de caso sistematizados sobre a interiorização do ensino superior privado em regiões amazônicas fora das capitais. Grande parte das análises concentra-se em políticas nacionais ou em instituições públicas, o que limita a compreensão dos impactos, potencialidades e constrangimentos específicos enfrentados por instituições privadas em contextos regionais marcados por vulnerabilidades socioeconômicas e territoriais.

Diante disso, o problema de pesquisa que orienta este estudo consiste em investigar de que modo a trajetória institucional da FATEFIG contribuiu para a ampliação do acesso ao ensino superior, para a permanência estudantil e para a formação de profissionais na região de Tucuruí e entorno, no período de 2002 a 2025, bem como identificar os limites estruturais, acadêmicos e regulatórios associados a esse processo.

O objetivo geral do artigo é analisar a interiorização do ensino superior privado na Amazônia paraense a partir do estudo de caso da FATEFIG. Especificamente, busca-se: (i) descrever o processo de expansão institucional por cursos e modalidades; (ii) analisar o perfil quantitativo dos egressos formados ao longo do período investigado; e (iii) discutir as implicações dessa experiência para políticas de gestão acadêmica, qualidade e permanência em contextos amazônicos.

Ao abordar essas dimensões, o estudo pretende contribuir para o debate acadêmico sobre democratização do ensino superior, interiorização e papel do setor privado, oferecendo subsídios empíricos para a formulação de políticas educacionais mais sensíveis às especificidades territoriais da Amazônia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Expansão e interiorização do ensino superior privado no Brasil

A expansão do ensino superior no Brasil, especialmente a partir da década de 1990, ocorreu sob forte protagonismo do setor privado, impulsionada por reformas do Estado, flexibilização regulatória e políticas públicas voltadas à ampliação do acesso. Esse processo resultou na consolidação de um sistema predominantemente privado, responsável pela maior parte das matrículas e dos concluintes da graduação, configurando um modelo de massificação com forte presença mercantil (Durham, 2003; Paula, 2017).

Segundo Durham (2003), o crescimento acelerado das instituições privadas permitiu uma rápida resposta às demandas sociais por educação superior, mas também trouxe desafios relacionados à qualidade acadêmica, à sustentabilidade institucional e à desigualdade de condições de oferta entre regiões. Paula (2017) complementa essa análise ao destacar que a democratização do acesso não se traduz automaticamente em democratização da permanência e da conclusão dos cursos, sobretudo entre estudantes de menor renda.

Nesse contexto, a interiorização do ensino superior emerge como estratégia central para a redução das desigualdades territoriais. As instituições privadas desempenham papel relevante nesse processo ao se instalarem em cidades médias e polos regionais, ampliando a capilaridade do sistema educacional e atendendo demandas locais de formação profissional (Queiroz; Queiroz, 2013).

2.2 Especificidades da interiorização na Amazônia brasileira

A interiorização do ensino superior na Amazônia apresenta características singulares, decorrentes das grandes distâncias geográficas, das dificuldades de mobilidade, da dispersão populacional e das limitações históricas de infraestrutura. Tais fatores tornam o acesso à educação superior particularmente restritivo em áreas afastadas dos grandes centros urbanos, reforçando a importância de políticas e arranjos institucionais voltados à oferta educacional regionalizada (Pessoa, 2022).

Estudos sobre a região Norte indicam que tanto universidades públicas quanto instituições privadas têm recorrido a modelos multicampi, polos descentralizados e modalidades a distância como formas de enfrentar essas barreiras estruturais (Hernandes et al., 2017; Soares, 2020). No caso das instituições privadas, a diversificação de modalidades e áreas de formação permite maior flexibilidade e adaptação às condições locais, embora também amplifique riscos relacionados à evasão, à precarização do trabalho docente e à fragilidade da pesquisa institucional.

Carvalho (2024) observa que a atuação dos grandes e médios grupos privados na Amazônia tende a priorizar cursos de alta demanda e menor custo relativo, enquanto experiências locais, de menor escala, podem apresentar maior inserção territorial e articulação comunitária, ainda que enfrentem limitações financeiras e regulatórias.

2.3 Ensino superior privado, qualidade acadêmica e permanência estudantil

A literatura crítica sobre o ensino superior privado enfatiza que a ampliação de vagas e instituições, embora necessária para a massificação, deve ser acompanhada por políticas consistentes de qualidade acadêmica, permanência estudantil e produção de conhecimento. Soczek e Alencastro (2012) alertam que a lógica mercantil, quando predominante, tende a

restringir investimentos em pesquisa e extensão, reduzindo o papel formativo mais amplo das instituições.

Paula (2017) reforça que a evasão constitui um dos principais entraves à efetiva democratização do ensino superior, afetando de forma mais intensa estudantes oriundos de contextos socioeconômicos vulneráveis. Nesse sentido, políticas de assistência estudantil, acompanhamento acadêmico e integração com o território tornam-se elementos centrais para a sustentabilidade das trajetórias formativas.

No caso de cursos ofertados em modalidades a distância ou semipresenciais, especialmente em regiões periféricas, a literatura destaca a necessidade de tutoria qualificada, infraestrutura adequada e articulação com redes locais de serviços e estágios, sob pena de ampliação das desigualdades educacionais (Hernandes et al., 2017; INEP, 2024).

2.4 Extensão universitária, inserção territorial e compromisso social

A extensão universitária constitui dimensão fundamental para a inserção social das instituições de ensino superior, especialmente em contextos regionais marcados por desigualdades históricas. Ao articular ensino, pesquisa e extensão, as instituições podem promover a produção de conhecimento aplicado, dialogando com saberes locais e contribuindo para o desenvolvimento social e sustentável (Bauman, 2011).

No contexto amazônico, ações extensionistas voltadas a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas assumem relevância particular, ao possibilitar a aproximação entre formação acadêmica e demandas sociais concretas, como acesso à saúde, educação e justiça. Essas iniciativas reforçam o papel social das instituições privadas de ensino superior, ainda que demandem planejamento, recursos e avaliação sistemática de impacto.

Assim, a análise da interiorização do ensino superior privado requer a consideração simultânea de três eixos analíticos: (i) a estrutura do sistema educacional brasileiro e o protagonismo do setor privado; (ii) as especificidades territoriais amazônicas; e (iii) as estratégias institucionais de qualidade, permanência e inserção social. Esses elementos fornecem o arcabouço teórico que orienta a análise do estudo de caso desenvolvido neste artigo.

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo, desenvolvida por meio do método de estudo de caso, tendo como unidade de análise a Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), localizada no município de Tucuruí, estado do Pará. O recorte temporal da investigação compreende o período de 2002 a 2025, correspondente desde o credenciamento inicial da instituição até o momento mais recente de consolidação de sua oferta acadêmica.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é predominantemente documental. As fontes primárias incluem: (i) atos regulatórios publicados no Diário Oficial da União e registros do sistema e-MEC, referentes à autorização, reconhecimento e renovação de cursos; (ii) dados estatísticos e relatórios institucionais produzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pela Secretaria Acadêmica da FATEFIG; e (iii) documentos administrativos relativos ao número de cursos ofertados, modalidades de ensino e quantitativo de egressos por área de formação. As fontes secundárias consistem em literatura científica nacional sobre ensino superior privado, interiorização e políticas educacionais.

Para a organização e análise dos dados, procedeu-se à sistematização das informações em quadros e tabelas, adotando-se a classificação das áreas do conhecimento segundo a CINE-Brasil, alinhada à International Standard Classification of Education – Fields of Education and Training (ISCED-F 2013), com o objetivo de assegurar padronização terminológica e comparabilidade analítica. Os dados quantitativos referentes aos egressos foram analisados de forma descritiva, por meio do cálculo de frequências absolutas e relativas, permitindo identificar padrões de demanda por curso, modalidade e área de formação.

A análise qualitativa baseou-se na interpretação crítica dos documentos institucionais e normativos, articulando os achados empíricos com o referencial teórico sobre expansão e interiorização do ensino superior privado no Brasil, bem como sobre qualidade acadêmica, permanência estudantil e compromisso social. Esse procedimento possibilitou examinar convergências e tensões entre a trajetória institucional analisada e as tendências apontadas pela literatura.

Por não envolver coleta direta de dados com seres humanos, a pesquisa dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Ainda assim, foram observados os princípios éticos da pesquisa

científica, especialmente no que se refere à fidedignidade das informações, à transparência metodológica e ao uso responsável de dados institucionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos evidenciam que a trajetória da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG) está diretamente associada ao processo de interiorização do ensino superior privado na Amazônia paraense, com impactos significativos na formação de profissionais e na ampliação do acesso educacional em municípios do médio Rio Tocantins. Entre 2002 e 2025, a instituição formou mais de 2.800 egressos, distribuídos entre cursos presenciais e a distância, consolidando-se como um polo regional de formação superior.

Tabela 1- Distribuição de egressos por curso presencial (2002–2025)

Curso	Duração	Início	Egressos	Participação (%)
Bacharelado em Teologia	4 anos	2002	297	12,4
Gestão Ambiental (Tecnólogo)	3 anos	2005	345	14,4
Processos Gerenciais (Tec.)	3 anos	2005	44	1,8
Bacharelado em Administração	4 anos	2006	135	5,6
Bacharelado em Direito	5 anos	2010	1.002	41,9
Bacharelado em Enfermagem	5 anos	2014*	425	17,8
Bacharelado em Odontologia	5 anos	2019	145	6,1
Total	—	—	2.393	100

Fonte: Secretaria Acadêmica da FATEFIG (2025).

Nota: O ano de 2014 refere-se ao marco interno de oferta do curso; o ato autorizativo oficial mais recente consta no sistema e-MEC (Portaria nº 103/2023).

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos egressos por curso presencial. Observa-se forte concentração em áreas de elevada demanda regional, especialmente no curso de Direito, responsável por aproximadamente 41,9% do total de formados, seguido por Enfermagem (17,8%). Cursos considerados fundantes, como Teologia e Gestão Ambiental, também apresentam participação expressiva, sobretudo nos primeiros anos de funcionamento institucional. Esse padrão confirma achados da literatura que apontam a centralidade de cursos jurídicos e da área da saúde na expansão do ensino superior privado em cidades médias, em razão de sua empregabilidade e reconhecimento social (Durham, 2003; Queiroz; Queiroz, 2013).

Quadro 1- Cursos ofertados, modalidades e atos autorizativos

Curso	Modalidade	Ato autorizativo principal
Teologia	Presencial	Portaria nº 801/2002
Direito	Presencial	Portaria nº 144/2010
Enfermagem	Presencial	Portaria nº 103/2023
Odontologia	Presencial	Portaria nº 125/2019
Pedagogia	EaD	Portaria nº 983/2017
Estética e Cosmética	EaD	Portaria nº 835/2018
Redes de Computadores	EaD	Portaria nº 1.218/2021

Fonte: CPA/FATEFIG e registros do e-MEC (2025).

Apesar da relevância quantitativa desses cursos, a análise evidencia assimetrias importantes. Cursos como Processos Gerenciais e Administração apresentam menor volume de concluintes, o que pode indicar limitações de demanda local, concorrência com outras instituições ou dificuldades de permanência estudantil. Esses dados dialogam com estudos que identificam taxas elevadas de evasão e ociosidade de vagas no setor privado, especialmente em cursos tecnológicos ou de gestão ofertados fora dos grandes centros (Paula, 2017).

Tabela 2- Distribuição de egressos por modalidade de ensino (2002–2025)

Modalidade	Cursos principais	Egressos	Participação (%)
Presencial	Direito, Enfermagem, Odontologia, Teologia	2.393	84,0
Educação a Distância	Pedagogia, Estética, Redes	465	16,0
Total institucional	—	2.858	100

Fonte: Relatórios da CPA/FATEFIG (2021–2025).

No que se refere às modalidades de ensino, a Tabela 2 demonstra que os cursos presenciais concentram cerca de 84% do total de egressos, refletindo a estratégia inicial da instituição de consolidar infraestrutura física e corpo docente local. A partir de 2017, observa-se crescimento da oferta em educação a distância, com destaque para o curso de Pedagogia, responsável por aproximadamente 67,7% dos concluintes nessa modalidade. Tal expansão confirma o papel do EaD como instrumento de capilaridade territorial e ampliação do acesso em regiões amazônicas caracterizadas por grandes distâncias e dificuldades de deslocamento (Hernandes et al., 2017; INEP, 2024).

Entretanto, a expansão modal também impõe desafios. A baixa representatividade de egressos em alguns cursos EaD, como Redes de Computadores, sugere a necessidade de revisão de estratégias pedagógicas, políticas de tutoria e adequação da oferta às demandas regionais. Além disso, cursos da área da saúde requerem atenção especial quanto à infraestrutura de práticas e estágios, sobretudo diante das restrições regulatórias recentes para modalidades não presenciais.

Do ponto de vista qualitativo, os documentos institucionais indicam a presença de ações de extensão universitária voltadas a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, integrando formação acadêmica e compromisso social. Essas iniciativas reforçam a inserção territorial da instituição e dialogam com abordagens teóricas que defendem a extensão como elemento estruturante da função social do ensino superior. Todavia, os resultados também revelam a necessidade de maior sistematização dessas ações, com definição de indicadores, avaliação de impacto e articulação mais consistente com a pesquisa institucional.

De forma geral, os resultados confirmam que a interiorização do ensino superior privado, no caso analisado, contribuiu de maneira relevante para a ampliação do acesso e para a formação de capital humano regional. Ao mesmo tempo, evidenciam tensões estruturais típicas do setor privado, relacionadas à permanência estudantil, à diversificação equilibrada da oferta e à consolidação da qualidade acadêmica, especialmente em contextos amazônicos. do ensino superior em contextos amazônicos.

5 CONCLUSÃO

Este artigo analisou o processo de interiorização do ensino superior privado na Amazônia paraense a partir do estudo de caso da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), no período de 2002 a 2025. A investigação buscou compreender em que medida a trajetória institucional da FATEFIG contribuiu para a ampliação do acesso ao ensino superior, a formação de profissionais e a inserção territorial em municípios da região do médio Rio Tocantins, bem como identificar limites estruturais e regulatórios inerentes à atuação do setor privado em contextos amazônicos.

Os resultados evidenciaram que a instituição desempenhou papel relevante na expansão da oferta educacional fora dos grandes centros urbanos, formando mais de 2.800 egressos ao longo do período analisado, com forte concentração em áreas de elevada demanda regional,

como Direito, Saúde e Educação. A estratégia de consolidação inicial da oferta presencial, seguida pela ampliação da educação a distância, mostrou-se fundamental para ampliar a capilaridade territorial e mitigar barreiras geográficas historicamente associadas ao acesso ao ensino superior na Amazônia.

Entretanto, a análise também revelou desafios persistentes, especialmente no que se refere à permanência estudantil, à distribuição assimétrica de egressos entre os cursos e à consolidação da pesquisa institucional. Cursos com menor volume de concluintes indicam a necessidade de revisão contínua da oferta acadêmica, de políticas de acompanhamento discente e de maior alinhamento às demandas regionais. Ademais, a expansão modal, particularmente no âmbito da educação a distância e do semipresencial, exige atenção rigorosa à qualidade acadêmica, à infraestrutura de práticas e à conformidade com o marco regulatório vigente.

No que concerne à função social da instituição, as ações de extensão universitária voltadas a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas reforçam a inserção territorial da FATEFIG e sua contribuição para o desenvolvimento regional. Todavia, os resultados indicam a necessidade de maior sistematização dessas iniciativas, com definição de indicadores de impacto e articulação mais consistente entre ensino, pesquisa e extensão.

Conclui-se que a experiência analisada confirma o papel adaptativo do setor privado na interiorização do ensino superior na Amazônia paraense, ao mesmo tempo em que evidencia a importância de consolidar um modelo institucional sustentado pelo tripé acesso, permanência e qualidade acadêmica. O estudo contribui para o debate sobre políticas educacionais em contextos regionais e aponta como agenda futura a implementação de mecanismos de acompanhamento de egressos, avaliação longitudinal de permanência e fortalecimento da pesquisa aplicada voltada às demandas sociais amazônicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância no ensino superior e altera o Decreto nº 9.235/2017. **Diário Oficial da União**, Brasília, 20 maio 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Histórico do Saeb**. Brasília: INEP, 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **SAEB 1990–2009: coletânea de documentos de edições antigas**. Brasília: INEP, 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **SAEB 1995–2005**. Brasília: INEP, 2006. **Disponível em PDF em:** https://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/SAEB1995_2005.pdf download.inep.gov.br. Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília: MARE, 1995. **Disponível em PDF em:** <https://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/PlanoDiretor/planodiretor.pdf> [bresserpereira.org.br](https://www.bresserpereira.org.br). Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em PDF no site oficial do MEC: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal.pdf [Serviços e Informações do Brasil](https://www.gov.br) Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio**. Brasília: MEC, 2018. **PDF da versão oficial do documento da BNCC do Ensino Médio:** https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/bncc_ensino_medio.pdf [Serviços e Informações do Brasil](https://www.gov.br) Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **MEC publica autorizações de cursos semipresenciais** [Comunicado], Brasília, 12 set. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/comunicados/mec-publica-autorizacoes-de-cursos-semipresenciais>. Acesso em: 26 out. 2025.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental (SEF). **Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas Transversais — Meio Ambiente e Saúde**. Brasília: MEC/SEF, 1997. PDF disponível nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Temas Transversais: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pcn/ttransversais.pdf> [Base Nacional Comum](https://basenacionalcomum.mec.gov.br) Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES/MEC). Portaria nº 605, de 11 de setembro de 2025. Autoriza cursos superiores no formato semipresencial. **Diário Oficial da União**, 12 set. 2025. Disponível em: <https://anaceu.org.br/portaria-seres-mec-no-605-de-11-de-setembro-de-2025/>. Acesso em: 26 out. 2025.

BRASIL/MEC. **Comunicado: autorizações de cursos semipresenciais** (12 set. 2025). [Página institucional]. Acesso em: 26 out. 2025.

BRASIL/SERES. **Portaria nº 611, de 11 de setembro de 2025**. Autoriza cursos superiores no formato semipresencial. Disponível em PDF no site da ANACEU (Associação Nacional dos Centros Universitários):

<https://anaceu.org.br/wp-content/uploads/2025/09/PORTARIA-SERES-MEC-No-611-DE-11-DE-SETEMBRO-DE-2025-%E2%80%93-Ficam-autorizados-os-cursos-superiores-no-formato-semipresencial.doc.pdf>

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE)**, 1997. Disponível em PDF em:

<https://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno01.pdf>
[bresserpereira.org.br](https://www.bresserpereira.org.br). Acesso em: 25 out. 2025.

CARVALHO, C. H. A. Estratégias e movimentos dos grandes grupos privados de educação no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, v. 29, 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/M4qpBdyP34BGXnkpZGtXsxf/>. Acesso em: 26 out. 2025.

CEARÁ (Estado). Secretaria da Educação (SEDUC-CE). **Educação Ambiental** (Caderno 2: Espaços Educadores Sustentáveis). Fortaleza: SEDUC-CE, 2023. Disponível em PDF em: <https://www.ced.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/82/2023/07/Educacao-Ambiental.pdf>

COMIEADEPA – **Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Pará**. Página institucional, 2025. Disponível em: <https://comieadepa.org/>. Acesso em: 26 out. 2025.

DURHAM, E. R. **O ensino superior no Brasil: público e privado**. São Paulo: NUPES/USP, 2003. Disponível em: <https://sites.usp.br/nupps/wp-content/uploads/sites/762/2020/12/dt0303.pdf>. Acesso em: 26 out. 2025.

FATEFIG. **Relatório da CPA 2019**. Tucuruí, 2021. (autorização Odontologia Port. 125/2019; Estética EaD Port. 835/2018; Pedagogia EaD Port. 983/2017; Teologia Port. 801/2002).

FATEFIG. **Relatório da CPA 2021**. Tucuruí, 2022. Documento físico. Acesso em: 26 out. 2025.

FATEFIG. **Relatório da CPA 2022**. Tucuruí, 2023. (histórico de credenciamento e atos por curso). Documento físico. Acesso em: 26 out. 2025.

FATEFIG. Relatório da CPA 2023. **Tucuruí, 2024. (atos e quadro de cursos; Enfermagem Port. 103/2023; Port. 983/2017; 835/2018; 1.218/2021; 1.096/2022)**. [Site institucional]. Acesso em: 26 out. 2025.

HERNANDES, P. R. et al. A Universidade Aberta do Brasil e a democratização da educação superior. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 25, n. 94, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/LwDGVNp9MBbrTQ8Wwmb94TB/>. Acesso em: 26 out. 2025.

INEP/MEC. **Estatísticas do Censo da Educação Superior 2023 (Notas estatísticas).**

Brasília: INEP, 2024. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2024/estatisticas_do_censo_da_educacao_superior_2023.pdf. Acesso em: 26 out. 2025.

INEP/MEC. MEC e Inep divulgam resultado do Censo da Educação Superior 2023. [Notícia institucional], Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-da-educacao-superior/mec-e-inep-divulgam-resultado-do-censo-superior-2023>. Acesso em: 26 out. 2025.

PAULA, M. F. C. Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década. **Avaliação**, v. 22, n. 2, p. 301–315, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/KYs6H9L5YpppTCZHpHGd8SK/>. Acesso em: 26 out. 2025.

PESSÔA, E. C. S. A expansão do Sistema Nacional de Ensino Superior na Amazônia: o exemplo da Ufopa. In: IPEA (org.). **A expansão do sistema nacional de ensino superior no Brasil.**

Brasília: Ipea, 2022. p. [inserir]. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/d0ed9443-a732-4943-80e2-db2b7331d01e/download>. Acesso em: 26 out. 2025.

QUEIROZ, F. C. B. P.; QUEIROZ, J. V. Transformações no ensino superior brasileiro: análise das IES privadas no compasso das políticas de Estado. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 21, n. 79, p. 349–370, 2013.